

ВНЕАУДИТОРНОЕ ЧТЕНИЕ ОСНОВА САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**Республика Узбекистан Ферганская область
Узбекистанский район город Яйпан школа №1
Учитель русского языка и литературы
Кимсанов Мурад Туронович**

АННОТАЦИЯ: Чтение любого текста, книги, журнала, газеты и других является особым разделом обучения и воспитания во всех этапах образования. В данной статье рассматриваются внеаудиторное чтение основа самостоятельного образования.

Ключевые слова: текст, пословицы, загадки, скороговорки, считалки, сказки, рассказы, книги, журнал, газеты, «Пирамида», «Инсерт», литература,

В современном образовании больше рекомендуется внеклассное, внеаудиторное чтение, не только художественных произведений различных жанров, в разрезе этапов образования, но и литературу по специальности. Литература по специальности может быть и художественным, т.е. произведения, которые писали выдающиеся люди сами по той или иной специальности, отрасли науки или же произведения, в которых рассказывается о жизни и деятельности таких учёных. Например, будущим историкам рекомендуются произведения о Джалолиддине Мангуберди, Амуре Темуре (его труд «Темур тузуклари») и др., филологам произведения про Алишера Навои (роман Ойбека «Навои», а также его произведения, которые не включены в учебниках), Бабуре, медикам об Ибн Сино и т.д.

В настоящей статье приведем несколько рекомендаций по

внеаудиторном чтении, при выполнении самостоятельного образования по русскому языку в институте иностранных языков. По учебному плану для самостоятельного образования по русскому языку выделяются 64 часа. Исходя из этого, студентам первого курса на внеаудиторные чтения можно рекомендовать несколько художественных текстов и литературу по специальности при выполнении заданий для самостоятельного образования.

Нами разработана тематика самостоятельного образования(1), в которой приведены задания, рассчитанные для развития устной и письменной речи, и навыков чтения, перевода с русского языка на узбекский язык, с узбекского на русский язык. Для перевода рекомендуются произведения различных жанров – и устного народного творчества, и авторских произведений. В частности, пословицы, загадки, скороговорки, считалки, сказки, рассказы и др. Здесь ученики одновременно и читают, и переводят тексты, примеры, отрывки из сказок и рассказов. Появляется интерес как к чтениям, так и содержаниям текста, и они находят эти произведения из различных источников и прочтут. Развиваются навыки самостоятельного чтения различных текстов на русском языке.

Что следует считать главным при формировании читательской самостоятельности у студентов первого курса узбекских групп институтов по русскому языку? На наш взгляд, определить базовые навыки и опыт студентов по самостоятельному чтению, какие произведения читали, какие жанры, каких писателей и поэтов из русских, узбекских или мировых. Далее, «систематическая, направляемая преподавателем собственная деятельность студентов с книгой и среди книг» (2), возникающая при выполнении самостоятельного образования и сдачи его на аудиторных практических занятиях по русскому языку и во время текущего, рубежного и итогового контроля по данному предмету в течении семестра.

При помощи методической рекомендации надо приучить студентов читать самостоятельно, выполнить задания по прочитанным произведениям.

Ставить перед ученикам такие задания, с которыми студенты непременно справятся внеаудиторное время и даже каникулярное время (3). Дать им список произведений, которые должны прочитать в течении учебного года, и даже во время летних каникулов.

Задания могут различными, особенно, основанными на новой педагогической технологии. Например, составить кластер или кроссворд по именам писателей, их произведений, их героев, названий географических мест, которые встречаются в этих произведениях и т.д. Ещё можно использовать следующие инновационные приёмы технологии: «Пирамида», «Инсерт», «Кейсзадания», «Карта прогноза» и др.

При оценки самостоятельного образования студентов надо особо обратить внимание на то, что студент прочитал ли сам до конца произведения. Для проверки выполнения задания можно использовать вышеперечисленные методы. Например, приём инновационной технологии.

«Пирамида» необходимо использовать после чтения небольшого по объёму художественного текста (4). Потому что, не все студенты узбекских групп могут прочитать большого по объёму произведения. Во время закрепительной части аудиторного занятия по русскому языку преподаватель даёт рекомендацию по заполнению «Пирамиды». Он предлагает серию вопросов, ответы которые включают следующие информацию:

Шаг 1. Назовите имя главного героя.

Шаг 2. Опишите главного героя, используя словосочетание из двух слов. Шаг 3. Определите тремя словами место действия.

Шаг 4. Назовите проблему текста четырьмя словами.

Шаг 5. Опишите первое важное событие, употребляя пять слов. Шаг 6. Опишите второе важное событие, используя шесть слов. Шаг 7. Опишите третье важное событие, употребляя семь слов. Шаг 8. Опишите первое

важное событие, используя восемь слов.

До использования студентами приёма «Пирамида» преподаватель сам выполняет и объясняет, как она заполняется. На последующих занятиях он предлагает студентам заполнять это самостоятельно, после того пересказать текст по полученной пирамиде.

Как подтверждение приводим «Пирамиду» по рассказу И.С.Тургенева «Муму».

Герасим.

Славный, сильный.

Богатый барский дом.

Богатырь, глухонемой от рождения.

Одарённый необычайной силой, работал за четверых.

У него был щенок, которого он сильно любил.

Полюбил горничную Татьяну, хотел жениться на ней.

По приказу барыни утопил собаку, надев на неё камень.

Как видно, в «Пирамиде» даются основные опорные слова, которые являются ключевыми для данного высказывания.

Построить такую «Пирамиду», т.е. ответить на вопросы, составить конструкции, можно и в виде соревнования. Кто быстрее заполнит её, чьё выполнение будет более содержательным.

Одним словом, чтение является важным звеном при изучении любого языка. А внеаудиторное чтение и самостоятельная работа над прочитанным текстом поможет студентам выполнения требований государственных стандартов. При этом использование инновационных методов обучения даёт возможность увлекательно и эффективно проводить учебный процесс.

Список литературы:

1. Журакулов Р.Д. Самостоятельное образование по русскому языку. – Самарканд: СамГИИЯ, 2018. – 52 с.

2. Светловская Н.Н., Джежелей О.В. Внеклассное чтение. – М.: Просвещение, 1983. –225 с.
3. Методика преподавания русского языка в национальной школе. Под ред. проф.Л.З.Шакировой. – Ленинград: Просвещение, 1990. – 416 с.
5. Л.Т.Ахмедова, Е.А.Лагай. Современные технологии преподавания русского языка и литературы. – Т.: «Fan va texnologiya», 2016. – 296 с.